

TÍTULO: CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FOTOPROTETORA DO EXTRATO DO CUMARU (AMBURANA CEARENSIS) CULTIVADO.

DOI: 10.5281/zenodo.17802125

AUTORES: NIWTON DO NASCIMENTO COLARES, TALYSSON SILVA DE ALMEIDA, DAVI LUIZ DE ABREU FERREIRA, SARAH IANDARA LOBO DE OLIVEIRA, ANNA JÚLIA SANTA BRÍGIDA LOPES, ANA BRUNA DE ARAÚJO, LUZIA KALYNE ALMEIDA MOREIRA LEAL.

INTRODUÇÃO: A RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, EM CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE EXPOSIÇÃO, ESTÁ ASSOCIADA AO DESENVOLVIMENTO DE MELASMAS, ENVELHECIMENTO PRECOCE E CÂNCER DE PELE, O QUE TORNA ESSENCIAL O USO DE FOTOPROTETORES. NESSE CONTEXTO, PLANTAS MEDICINAIS DA CAATINGA, COMO O CUMARU (AMBURANA CEARENSIS), DESTACAM-SE POR FORNECER METABÓLITOS, COMO FLAVONOÍDES E OUTROS COMPOSTOS FENÓLICOS, CAPAZES DE ABSORVEREM ESSA RADIAÇÃO. **OBJETIVOS:** CARACTERIZAR E AVALIAR O POTENCIAL FOTOPROTETOR IN VITRO DO EXTRATO DE AMBURANA CEARENSIS CULTIVADA (EAC). **MÉTODOS:** O MATERIAL VEGETAL (EXSICATA: Nº 52618) FOI COLHIDO NO NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA EM AGRICULTURA (NEPAU-UFC), E UTILIZADO PARA PREPARAÇÃO DO EXTRATO POR MACERAÇÃO EM ETANOL CONFORME LIMA (2013). A CARACTERIZAÇÃO DO EAC SE DEU POR MEIO DE DETERMINAÇÃO DE FENÓIS TOTAIS POR FOLIN-CIOCALTEU E CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (CLAE-DAD). A ATIVIDADE FOTOPROTETORA FOI AVALIADA POR DETERMINAÇÃO DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) DE ACORDO COM UM MÉTODO ESPECTROFOTOMÉTRICO, POR APRESENTAR BOA CORRELAÇÃO COM OS TESTES BIOLÓGICOS, NAS CONCENTRAÇÕES DE 50; 100; 200; 300 E 400 MG/ML DO EAC EM ETANOL 70%, SENDO O ENSAIO CONDUZIDO EM TRIPLICATA. **RESULTADOS:** O EAC APRESENTOU UM TEOR DE COMPOSTOS FENÓLICOS DE 150,24MG/G EQUIVALENTES DE ÁCIDO GÁLICO E A CARACTERIZAÇÃO POR CLAE-DAD PERMITIU A IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DA CUMARINA NO EAC DE 14,25 MG/G DE DROGA VEGETAL. ALÉM DISSO, O EAC APRESENTOU VALORES DE FPS (MÉDIA \pm DESVIO PADRÃO) DE 4,46 \pm 0,08; 8,74 \pm 0,37; 17,64 \pm 0,52; 25,42 \pm 0,44; 30,57 \pm 0,63 NAS CONCENTRAÇÕES DE 50; 100; 200; 400MG/ML, RESPECTIVAMENTE. **CONCLUSÃO:** O ESTUDO PERMITIU A CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FOTOPROTETORA DO EAC E FOI PROMISSOR AO SUGERIR QUE O EXTRATO POSSUI ATIVIDADE FOTOPROTETORA CONSIDERÁVEL EM CONCENTRAÇÕES SUPERIORES A 100G/ML. OS ESTUDOS PROSEGUEM VISANDO A UTILIZAÇÃO DO EAC COMO INSUMO FARMACÊUTICO ATIVO NO DESENVOLVIMENTO DE DERMOCOSMÉTICOS FOTOPROTETORES.

PALAVRAS-CHAVE: CUMARU; EXTRATO VEGETAL; RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA; PROTETORES SOLARES.

APOIO FINANCEIRO: CNPQ